

QUAN ĐIỂM

Các khuyến nghị chính sách để đảm bảo phần mềm nghiên cứu là truy cập mở và sử dụng lại được

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 05/08/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002204>

PERSPECTIVE

Policy recommendations to ensure that research software is openly accessible and reusable

Erin C. McKiernan^{1,2}, **Lorena Barba**³, **Philip E. Bourne**⁴, **Caitlin Carter**^{1,5}, **Zach Chandler**⁶, **Sayed Choudhury**⁷, **Stephen Jacobs**⁸, **Daniel S. Katz**⁹, **Stefanie Lieggi**¹⁰, **Beth Plale**¹¹, **Greg Tananbaum** ^{ID}^{1*}

1 Open Research Funders Group, Washington, DC, United States of America, **2** Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, Mexico, **3** Mechanical and Aerospace Engineering, George Washington University, Washington, DC, United States of America, **4** School of Data Science, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, United States of America, **5** Higher Education Leadership Initiative for Open Scholarship (HELIOS), Washington, DC, United States of America, **6** Center for Open and Reproducible Science, Stanford Data Science, Stanford University, Stanford, California, United States of America, **7** Open Source Programs Office, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America, **8** Open@RIT, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, United States of America, **9** National Center for Supercomputing Applications, Computer Science, Electrical & Computer Engineering, and iSchool, University of Illinois Urbana-Champaign, Champaign, Illinois, United States of America, **10** Open Source Program Office, University of California, Santa Cruz, Santa Cruz, California, United States of America, **11** Data to Insight Center, Indiana University, Bloomington, Indiana, United States of America

* greg@orfg.org

Trích dẫn: McKiernan EC, Barba L, Bourne PE, Carter C, Chandler Z, Choudhury S, et al. (2023) Các khuyến nghị chính sách để đảm bảo phần mềm nghiên cứu là truy cập mở và sử dụng lại được. PLoS Biol 21(7): e3002204. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002204>

Xuất bản: ngày 21/07/2023

Bản quyền: © 2023 McKiernan et al. Đây là bài báo truy cập mở được phân phối theo các điều khoản của [Giấy phép Creative Commons Ghi công](#), nó cho phép không hạn chế để sử dụng, phân phối, và tái sản xuất trong bất kỳ phương tiện nào, miễn là tác giả gốc ban đầu và nguồn được thừa nhận ghi công.

Copyright: © 2023 McKiernan et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Cấp vốn: (Các) tác giả đã nhận được vốn cấp không cụ thể cho tác phẩm này.

Các lợi ích cạnh tranh: Tôi đã đọc chính sách của tạp chí và các tác giả của bản thảo này có các lợi ích cạnh tranh sau: Ba đồng tác giả có liên kết với Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funders Group), một tổ chức theo cơ chế thành viên từ thiện. Các thành viên của ORFG đã không có vai trò trong thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích, quyết định xuất bản, hoặc chuẩn bị bản thảo này.

Giới thiệu tóm tắt

Dữ liệu nghiên cứu được tối ưu hóa khi nó có thể truy cập được và sử dụng lại được tự do không mất tiền. Để tối đa hóa sự công bằng, minh bạch, và khả năng tái sản xuất nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách nên thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo rằng phần mềm nghiên cứu là truy cập mở và sử dụng lại được.

Vào tháng 8/2022, Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ - OSTP (Office of Science and Technology Policy) của Nhà Trắng đã ban hành bản ghi nhớ về “Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Túc thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang Cấp vốn”[1], đại diện cho bước chuyển đổi hướng tới việc làm cho nghiên cứu được liên bang Mỹ cấp vốn vừa truy cập được và vừa sử dụng lại được đầy đủ. Bản ghi nhớ của OSTP sẽ đặc biệt có ảnh hưởng trong lãnh địa chia sẻ dữ liệu, vì nó yêu cầu các cơ quan liên bang phát triển các kế hoạch để yêu cầu dữ liệu nằm bên dưới các nghiên cứu được xuất bản phải được chia sẻ tức thì khi xuất bản và khám phá các chiến lược để chia sẻ tất cả dữ liệu, thậm chí nếu không có liên quan tới nghiên cứu được xuất bản. Bước tiến của chính sách này diễn ra trong bối cảnh lớn hơn của các nỗ lực quốc tế để cho phép chia sẻ dữ liệu mở ở quy mô lớn, bao gồm các kế hoạch khoa học mở quốc gia ở Ireland [2], Colombia [3], Tây Ban Nha [4] và Pháp [5]. Với tư cách là những người đóng góp cho [Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học cho Uyên thâm Mở](#) (HELIOS) và [Nhóm các nhà Cấp vốn Nghiên cứu Mở](#), chúng tôi tin rằng thời điểm này chính là cơ hội tuyệt vời để nâng lên phần mềm nghiên cứu như một thành phần cốt lõi của nỗ lực khoa học và thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo nó là sẵn sàng mở và công bằng.

Hướng dẫn của OSTP và thông cáo báo chí đi kèm của nó[6] nêu lên tầm quan trọng của việc áp dụng một cách tiếp cận công bằng cho chính sách của liên bang Mỹ, nêu, “Các phương tiện tài chính và quyền truy cập ưu tiên phải không bao giờ là điều kiện tiên quyết nhằm hiện thực hóa những lợi ích của nghiên cứu được liên bang cấp vốn mà công chúng Mỹ đáng được hưởng” và rằng “Một chính sách truy cập công khai của liên bang nhất quán với các giá trị về cơ hội công bằng của chúng ta phải cho phép chia sẻ rộng rãi và nhanh chóng nghiên cứu được liên bang cấp vốn - và phải cho phép tất cả các công dân Mỹ hưởng lợi từ hoàn vốn đầu tư nghiên cứu và phát triển của chúng ta không chậm trễ”. Đặc biệt, hướng dẫn của OSTP nhấn mạnh vai trò quan

trọng của việc chia sẻ dữ liệu nhằm đảm bảo sự minh bạch, xác thực, khả năng tái sản xuất và tính toàn vẹn của nghiên cứu được liên bang Mỹ cấp vốn. Tuy nhiên, việc thực sự đáp ứng các mục tiêu đó sẽ không chỉ đòi hỏi chia sẻ dữ liệu, mà còn chia sẻ phần mềm nghiên cứu cần thiết để mở ra và phân tích dữ liệu. Theo khám phá của [nhóm làm việc về FAIR cho Phần mềm Nghiên cứu](#) (do Liên minh Dữ liệu Nghiên cứu [Research Data Alliance], FORCE11 và Liên minh Phần mềm Nghiên cứu [Research Software Alliance] đồng triệu tập), chúng tôi đang sử dụng thuật ngữ “phần mềm nghiên cứu” để bao gồm “tập mã nguồn, thuật toán, tập lệnh, quy trình công việc tính toán và các tệp thực thi được tạo ra trong quá trình nghiên cứu hoặc cho mục đích nghiên cứu” [7]. Chúng tôi thừa nhận rằng định nghĩa này có thể tiếp tục phát triển thông qua các cuộc thảo luận đang diễn ra trong cộng đồng, cũng như với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), mô phỏng, thuật toán, v.v.

Dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn hóa nhất định, thường được thu thập và lưu trữ trong các định dạng tệp sở hữu độc quyền đòi hỏi phần mềm với các giấy phép đắt giá để mở và phân tích. Nếu dữ liệu được chia sẻ theo các điều kiện như vậy, không đi kèm với mã, các thuật toán, và phần mềm cho phép những người khác mở và phân tích các tệp đó, điều này sẽ đại diện cho một rào cản tài chính để truy cập và sẽ làm chậm hoặc cấm đoán sử dụng lại dữ liệu, đặc biệt cho các quần thể chưa được phục vụ đúng mức, các nhà khoa học công dân, và các nhà nghiên cứu sự nghiệp sớm với ít phương tiện hơn. Nó cũng có thể đại diện cho các rào cản có thể hạn chế khả năng máy đọc được và khả năng sử dụng lại dữ liệu bởi các thiết bị hỗ trợ. Tất cả những điều này sẽ đi ngược lại các nguyên tắc hướng dẫn và mục tiêu tổng thể của hướng dẫn của OTSP năm 2022 để làm cho dữ liệu có thể Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp được, Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Quan trọng nhất, để có khả năng chính xác nhân bản và tái sản xuất các kết quả và xây dựng dựa trên các dữ liệu được chia sẻ, chúng ta phải không chỉ có quyền truy cập tới bản thân các dữ liệu đó, mà còn phải hiểu chính xác cách chúng đã được sử dụng và phân tích như thế nào.

Việc yêu cầu chia sẻ phần mềm nghiên cứu như một phần không thể thiếu của chính sách chia sẻ dữ liệu không phải là không có tiền lệ trong chính phủ liên bang Mỹ. Luật Khoa học và CHIPS năm 2022 [8] bao gồm ngôn từ về nhu cầu đối với những người

nhận trợ cấp liên bang mô tả cách họ sẽ lưu trữ và bảo tồn phần mềm nghiên cứu như một phần của các kế hoạch quản lý dữ liệu của họ. Kế hoạch Chiến lược về Khoa học Dữ liệu của Viện Y học Quốc gia [9] nhấn mạnh rằng “Việc trích xuất hiểu biết từ dữ liệu nghiên cứu y sinh quy mô lớn hoặc phức tạp đòi hỏi các thuật toán, phần mềm, mô hình, thống kê, công cụ trực quan và các cách tiếp cận cao cấp khác như máy học, học sâu và trí tuệ nhân tạo”. Để đáp ứng bản ghi nhớ của OSTP, Bộ Giao thông đã công bố ý định của họ bổ sung thêm “Mã Nguồn và Phần mềm, trong số các chủng loại khác các kết quả đầu ra nghiên cứu truy cập được” vào kế hoạch truy cập công khai được cập nhật sắp tới của họ [10]. Ban Giám đốc Sứ mệnh Khoa học của NASA cũng đã phát hành bản cập nhật cho Chính sách Thông tin Khoa học toàn diện của nó (SPD-41a) [11], áp dụng một phần đáng kể các chi tiêu nghiên cứu của NASA, và nó yêu cầu rằng dữ liệu và phần mềm nghiên cứu được chia sẻ mở vào thời điểm xuất bản hoặc khi kết thúc trao thưởng vốn cấp. Bây giờ có cơ hội mở rộng các chính sách liên bang Mỹ theo các cách thức y hệt và điều chỉnh các khía cạnh chia sẻ phần mềm nghiên cứu xuyên khắp các cơ quan.

Để làm điều này, chúng tôi khuyến nghị:

1. Như một phần của các kế hoạch chính sách được cập nhật của họ được gửi trả lời cho bản ghi nhớ của OSTP 2022, các cơ quan liên bang Mỹ nên, tối thiểu, nêu rõ lộ trình phát triển hướng dẫn về chia sẻ phần mềm nghiên cứu, và, tối đa, kết hợp các yêu cầu chia sẻ phần mềm nghiên cứu như là sự mở rộng cần thiết bất kỳ chính sách chia sẻ dữ liệu nào và một chiến lược quan trọng để làm cho dữ liệu thực sự là FAIR (như các nguyên tắc đã được tùy chỉnh để áp dụng cho phần mềm nghiên cứu [12]).
2. Như một phần của các yêu cầu chia sẻ, các cơ quan liên bang nên chỉ định rằng phần mềm nghiên cứu nên được ký gửi trong các kho tin cậy, công cộng mà tối đa hóa khám phá, phát triển cộng tác, kiểm soát phiên bản, bảo tồn dài hạn, và các yếu tố chính khác của “Các đặc tính mong muốn của các kho dữ liệu cho nghiên cứu được liên bang cấp vốn của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia” [13], như được tùy chỉnh cho phù hợp với những cân nhắc độc nhất vô nhị của phần mềm nghiên cứu.

3. Các cơ quan liên bang Mỹ nên khuyến khích những người nhận trợ cấp sử dụng phần mềm và các định dạng tệp không sở hữu độc quyền, bất cứ khi nào có thể, để thu thập và lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi thừa nhận rằng đối với một số lĩnh vực nghiên cứu và kỹ thuật chuyên biệt, phần mềm khả thi không độc quyền có thể không tồn tại để thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các tệp có thể được xuất và được chia sẻ bằng việc sử dụng các định dạng hoặc các script không sở hữu độc quyền có thể được cung cấp để cho phép những người khác mở được các tệp.
4. Nhất quán với cách tiếp cận của Chính quyền Mỹ về an ninh không gian mạng [14], các cơ quan liên bang nên cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các biện pháp những người nhận trợ cấp có kỳ vọng triển khai để đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của phần mềm nghiên cứu. Hướng dẫn này nên xoay quanh thiết kế, phát triển, phổ biến, và làm tài liệu của phần mềm nghiên cứu. Các ví dụ bao gồm [Khung phát triển phần mềm an toàn](#) của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia - NIST (National Institute of Standards and Technology) và [nền tảng an toàn nguồn mở của Quỹ Linux](#).
5. Như một phần của các chi phí phân bổ những người nhận trợ cấp có thể yêu cầu để giúp cho họ đáp ứng các yêu cầu chia sẻ nghiên cứu, các cơ quan liên bang Mỹ nên bao gồm các chi phí hợp lý liên quan tới việc phát triển và duy trì phần mềm nghiên cứu cần thiết để tối đa hóa khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng lại dữ liệu miễn là nó thực tế. Các cơ quan liên bang nên đảm bảo rằng các chi phí như vậy được bổ sung cho các ngân sách của các đề xuất, thay vì tiêu dùng các vốn cấp mà lẽ ra sẽ được chi cho bản thân nghiên cứu đó.
6. Các cơ quan liên bang Mỹ nên khuyến khích những người nhận trợ cấp áp dụng các giấy phép cho phần mềm nghiên cứu của họ mà tạo thuận lợi cho nhân bản, sử dụng lại, và khả năng mở rộng, cùng lúc cân bằng các cân nhắc sở hữu trí tuệ của cá nhân và cơ sở. Các cơ quan có thể chỉ cho những người nhận trợ cấp tới hướng dẫn về [các tiêu chí mong muốn cho các điều khoản phân phối](#) và [các giấy phép được phê chuẩn](#) từ Sáng kiến Nguồn Mở.
7. Song song với các hành động được liệt kê ở trên có thể kết hợp được tức thì vào trong các kế hoạch truy cập công khai mới, các cơ quan liên bang Mỹ cũng nên

khám phá các chiến lược dài hạn để nâng cao phần mềm nghiên cứu đồng đều và ưu đãi hơn nữa việc bảo trì và chia sẻ phần mềm để cải thiện nghiên cứu về các khía cạnh khả năng tái sản xuất, khả năng nhân bản và tính toàn vẹn.

Dù bối cảnh của các khuyến nghị này, dựa trên mốc thời gian của bản ghi nhớ OSTP [1], chủ yếu tập trung vào các cơ quan liên bang Mỹ, các nguyên tắc chung có thể được tùy chỉnh và áp dụng bởi một loạt các nhà cấp vốn công và tư, bất kể địa lý. Khi làm các khuyến nghị này, chúng tôi thừa nhận rằng các cân nhắc cho việc chia sẻ phần mềm nghiên cứu có liên quan tới, nhưng chính xác không chòng chéo với, các cân nhắc cho việc chia sẻ các tài liệu và dữ liệu. Các cách thức ở đó phần mềm nghiên cứu được phát triển, khi mà trong vòng đời dự án nó có thể được chia sẻ một cách hiệu quả, và cách thức (và bởi ai) nó được duy trì chỉ là một vài điểm khác biệt. Hệ quả là, một cách tiếp cận thống nhất để “chia sẻ các đối tượng nghiên cứu” coi phần mềm nghiên cứu về cơ bản có thể hoán đổi cho nhau với các tài liệu và dữ liệu nghiên cứu sẽ không thành công. Một chiến lược liên bang Mỹ được phát triển tốt trong lĩnh vực này sẽ yêu cầu xem xét đáng kể các cách thức ở đó các nguyên tắc bao trùm như tính FAIR (FAIRness), tính bền vững, hạ tầng mở, thực tiễn tốt về quản lý, và việc cấp phép mở được mở rộng phải được tùy chỉnh để giải quyết các thông số duy nhất của phần mềm nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo

1. Nelson A. Ensuring free, immediate, and equitable access to federally funded research. Office of Science and Technology Policy, Executive Office of the President of the United States [Internet]. 2022 Aug 25 [cited 2023 Jun 5]. Available from: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>.
2. National Open Research Forum. National Action Plan for Open Research. Digital Repository of Ireland [Internet]. 2022 Nov 11 [cited 2023 Jun 5]. <https://doi.org/10.7486/DRI.ff36jz222>
3. Crissien Borrero TJ. Política Nacional de Ciencia Abierta [Spanish]. Ministry of Science Technology and Innovation [Internet]. 2022 Aug 3 [cited 2023 Jun 5]. Available from: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/politica_nacional_de_ciencia_abierta_-2022_-_version_aprobada.pdf.
4. General Technical Secretariat of the Ministry of Science and Innovation. Estrategia Nacional de Ciencia Abierta [Spanish]. Ministry of Science and Innovation [Internet]. 2023 May [cited 2023 Jun 5]. Available from: <https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/c30b29d7-abac-4b31-9156-809927b5ee49>.
5. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Second French Plan for Open Science. Ouvrir la Science [Internet]. 2021 Oct [cited 2023 Jun 5]. Available from: https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Second_French_Plan-for-Open-Science_web.pdf.
6. Marcum CS, Donohue R. Breakthroughs for all: Delivering equitable access to America's research. The White House [Internet]. 2022 Aug 25 [cited 2023 Jun 5]. Available from: <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/08/25/breakthroughs-for-alldelivering-equitable-access-to-americas-research/>.
7. Gruenpeter M, Katz DS, Lamprecht A-L, Honeyman T, Garijo D, Struck A, et al. Defining Research Software: a controversial discussion; 2021 Sep 13 [cited 2023 Jun 5]. Zenodo [Internet]. <https://doi.org/10.5281/zenodo/5504016>

8. US Senate Committee on Commerce, Science & Transportation. The CHIPS and Science Act of 2022. US Senate Committee on Commerce, Science & Transportation [Internet]. 2022 Jul 29 [cited 2023 Jun 5]. Available from: <https://www.commerce.senate.gov/services/files/CFC99CC6-CE84-4B1A-8BBF-8D2E84BD7965>.
9. National Institutes of Health. NIH Strategic Plan for Data Science. National Institutes of Health Office of Data Science Strategy [Internet]. 2018 Jun [cited 2023 Jun 5]. Available from: https://datascience.nih.gov/sites/default/files/NIH_Strategic_Plan_for_Data_Science_Final_508.pdf.
10. Department of Transport. Increasing Public Access to the Results of USDOT-Funded Transportation Research. Federal Register [Internet]. 2023 Mar 23 [cited 2023 Jun 5] Available from: <https://public-inspection.federalregister.gov/2023-06373.pdf>.
11. NASA. Scientific Information Policy for the Science Mission Directorate. NASA Science [Internet]. 2022 Sep 26 [cited 2023 Jun 5]. Available from: <https://science.nasa.gov/science-red/s3fs-public/atoms/files/SMD-information-policy-SPD-41a.pdf>.
12. Chue Hong NP, Katz DS, Barker M, Lamprecht A-L, Martinez C, Psomopoulos FE, et al. FAIR Principles for Research Software (FAIR4RS Principles); 2022 May 24 [cited 2023 Jun 5]. Zenodo [Internet]. <https://doi.org/10.15497/RDA00068>
13. Nelson A. Desirable Characteristics of Data Repositories for Federally Funded Research. Executive Office of the President of the United States [Internet]. 2022 May [cited 2023 Jun 5]. Available from: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/05/05-2022-Desirable-Characteristics-of-Data-Repositories.pdf>.
14. Biden JR Jr. Executive Order on Improving the Nation's Cybersecurity. The White House [Internet]. 2021 May 12 [cited 2023 Jun 5]. Available from: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-the-nations-cybersecurity/>.